

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 9
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

2-tom, 9 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Sentyabr 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №9. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 6-8

September, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(9).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 9.

Сентябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №9.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Citation:

Jalilov, I. I. (2022). To the current problems of the formation of the pedagogical skill of the teacher. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 81-89.

Jalilov, I. I. (2022). O'qituvchining pedagogik mahoratini shakllantirishning dolzarb muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 81-89.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187622>

Jalilov, Inomjon Ilkhomjon ugli
Assistant
Department of Higher Mathematics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 378.004

**TO THE CURRENT PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE
PEDAGOGICAL SKILL OF THE TEACHER**

Abstract. *This article discusses the issues of the formation of pedagogical skills in the course of the educational process. The author in his study points out the relevance of the problems associated with the development of the teacher's pedagogical skills. As part of the study, the experience of various methods of improving pedagogical competence was studied, taking into account the experience of outstanding teachers, theorists and practitioners. The essence of the research topic comes from its significance in the educational process. In the course of the study, an analysis was carried out and recommendations were given on the effective use of appropriate methods for the formation and improvement of the pedagogical skills of teachers.*

Keywords: *pedagogy, pedagogical process, pedagogical interaction, pedagogical skills, pedagogical competence*

**К АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ**

Жалилов, Иномжон Илхомжон угли
Ассистент,
кафедра “Высшая математика”

Ферганский политехнический институт

Email: kiero.uz@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы становления педагогического мастерства в ходе образовательного процесса. Автор в своём исследовании указывает на актуальность проблем, связанных со становлением педагогического мастерства преподавателя. В рамках исследования изучен опыт разнообразных методик повышения педагогической компетентности с учётом опыта выдающихся педагогов теоретиков и практиков. Сущность темы исследования исходит из её значимости в образовательном процессе. В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному использованию соответствующих методик становления и совершенствования педагогического мастерства преподавателей.

Ключевые слова: педагогика, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие, педагогическое мастерство, педагогическая компетентность.

O'QITUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Jalilov, Inomjon Ilxomjon ug'li

Assistent

“Oliy matematika” kafedrası

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv jarayoni davomida pedagogik mahoratni shakllantirish masalalari muhokama qilingan. Muallif o'z tadqiqotida o'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini ko'rsatadi. Tadqiqot doirasida taniqli o'qituvchilar, nazariyotchilar va amaliyotchilar tajribasini hisobga olgan holda pedagogik kompetentsiyani takomillashtirishning turli usullari tajribasi o'rganildi. Tadqiqot mavzusining mohiyati uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatidan kelib chiqadi. O'rganish jarayonida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va oshirishda tegishli usullardan samarali foydalanish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: pedagogika, pedagogik jarayon, pedagogik o'zaro ta'sir, pedagogik mahorat, pedagogik kompetensiya

Введение

Всем нам известно, что основной составляющей педагогической деятельности является педагогическое мастерство преподавателя высшего учебного заведения. От степени профессионального мастерства преподавателей зависит внедрение задач учебно-воспитательной работы в высшем учебном заведении, степень эффективности подготовки будущих специалистов, совершенствование их широкого мировоззрения, высоких моральных,

психологических и деловых качеств. Но вопрос становления профессионального мастерства преподавателя достаточно трудоёмкий.

Этот процесс не заканчивается доведением до обучаемых знаний, умений и навыков, которые имеются у того или иного преподавателя. Важной составляющей педагогического мастерства преподавателя является не только профессиональная компетентность, но в том числе и педагогическая. Возникает вопрос можно ли вообще научить педагогическому мастерству? Можно ли в этом контексте устанавливать, какие-либо временные рамки? Проблемных вопросов достаточно много.

Мы в своём исследовании хотели бы выразить нашу точку зрения относительно проблем становления профессионального мастерства преподавателя. Начнём с того, что основы профессионального мастерства могут быть заложены, не только в высшем учебном заведении, но и школе, которой отводится достаточно значимая роль.

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы выдающихся педагогов-исследователей Симон Львовича Соловейчика, Антона Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского, Константина Ушинского, Ян Амос Коменского, Абдуллы Авлони и др. Сухомлинский описывал процесс обучения как «радостный труд», а потому делал акцент на слово учителя, художественный стиль изложения и акцент на формирование мировоззрения обучающихся, предлагал использовать творческий подход.

Антон Макаренко считал, что хороший учитель – педагог должен верить в своих учеников, отлично знать свой предмет и оперативно действовать, опираясь не на книжные формулы, а на собственный опыт. Авторская методика выдающегося педагога до настоящего времени остаётся востребованной и актуальной.

Анализ и результаты

Мастерство – комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности. К таким важным свойствам относятся: гуманистическая направленность деятельности преподавателя, его профессиональные знания, педагогические способности, педагогическая техника. Поскольку «педагогическое мастерство» представляет собой систему, то важно не просто охарактеризовать набор компонентов, но проследить их взаимосвязи. Всякая система имеет системообразующий фактор, тот стержень, каркас, который пронизывает всю систему. Таким системообразующим фактором педагогического мастерства является гуманистическая направленность личности педагога. В основе гуманистической направленности лежит механизм сотрудничества, который характеризуется общими интересами, равными силами, отношениями доверия и уважения. С точки зрения гуманной педагогики, дело педагога не навязывать, а понять интересы студента, помочь ему правильно, неискаженно осознать их и выразить себя. Педагогическая направленность личности каждого преподавателя многогранна. Ее составляющие ценностные ориентации, следующие:

- 1) на себя – самоутверждение – чтобы видели во мне знающего, требовательного, настоящего педагога;
- 2) на инструменты педагогического воздействия;
- 3) на студентов, студенческий коллектив;
- 4) на цели преподавательской деятельности.

Для педагога важна ведущая направленность на цель (гуманистическая направленность) при гармонично скорректированных других видах направленности. Центральным компонентом педагогического мастерства, считается развитое психолого-педагогическое мышление, обуславливающее творчество в педагогической деятельности. Мышление мастера педагогического труда характеризуется самостоятельностью, гибкостью и быстротой. Оно опирается на развитую педагогическую наблюдательность и творческое воображение, являющиеся важнейшей основой предвидения, без которого невозможно педагогическое искусство. Главным в педагогическом мастерстве признается творчество. Чаще всего творчество проявляется в способности с максимальной эффективностью, каждый раз по-новому и обоснованно применять в образовательном процессе различные методы и формы воспитания и обучения, профессиональные знания и личностные качества. Вместе с тем оно выражается и в создании педагогических идей, способов учебно-воспитательной деятельности, и в умении решать нетиповые задачи. Как правило, мастерство связывают с большим опытом работника, в совершенстве овладевшего своей профессией.

Будущий педагог в определённом сознательном возрасте выбирает свою профессию. И если выбрана профессия учителя, то в этом направлении ведётся целенаправленная работа по становлению педагогического мастерства. Молодой человек, будучи студентом имеет свой идеал преподавателя и стремится к достижению того уровня, которого достиг его наставник. На становление педагогического и профессионального мастерства в конечном итоге влияет воспитание человека, его кругозор, моральные, духовные ценности и многое другое. Образовательный процесс неотделим от воспитательного. Каждый педагог в ходе своей профессиональной деятельности не только преподаёт определённые предметы будь то в школе или в высшем учебном заведении, но одновременно и доводит до обучаемого. Определённые нравственные и этические ценности.

Сейчас большинство педагогов сталкивается с массой проблем, которые возникают в образовательной сфере. Это прежде всего трудности нахождения точки соприкосновения с обучаемыми, особенно это касается ситуаций, складывающихся у учителей школ в их взаимоотношениях с учениками. И здесь недостаточно наличия профессиональной компетентности, но необходима и педагогическая компетентность.

В современное время, по нашему мнению, для молодёжи очень много искушений, это интернет, достижения науки и техники в виде гаджетов, смартфонов и так далее. И в этом пространстве педагогу необходимо найти точку соприкосновения с обучаемыми, заинтересовать их, привлечь к изучению определённой дисциплины и это достаточно сложный процесс.

В отечественной системе образования, образовательный процесс идёт в ногу с воспитательным. То есть педагог должен дать обучаемому не только знания, но вместе с тем привить ему определённые моральные и духовные ценности, оказать на него благотворное воспитательное воздействие.

В качестве эталона педагогического и профессионального мастерства мы бы хотели привести героя повести Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД» Виктора Николаевича Сорокина. Это произведение оставило неизгладимый след в нашем сознании и повлияло на выбор профессии педагога. В вышеуказанном художественном произведении рассматривается период начала двадцатого века, после Великой октябрьской революции 1917 года, когда улицы городов и сёл были наводнены беспризорными детьми. В данной повести освещён именно этот период, а авторы Г.Белых и Л.Пантелеев выпускники этой школы имени Достоевского. В произведении описывается педагогическое мастерство директора школы Виктора Николаевича Сорокина и учителей, которые там работали в столь тяжёлое и смутное время. Мы бы могли многое у них позаимствовать для своей профессиональной деятельности. Педагог в условиях как высшей, так и средней школы имеет свой стиль преподавания и воспитания, и здесь необходимо найти такую методику, которая совмещала бы в себе как демократический стиль, так и авторитарный. Есть убеждение ведущих специалистов этой области, которые утверждают, что у педагога в одной руке должен быть «кнут», а в другой «пряник». Это конечно образное выражение.

Преподаватель с высоким уровнем педагогического и профессионального мастерства может организовать обучение так, чтобы студенты каждый раз открывали новое, неизвестное для них, как следствие возрастает их заинтересованность к обучению, решаются проблемы с мотивацией, эффективнее достигаются образовательные цели. Педагогическое мастерство — это высокий уровень профессиональной деятельности преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных педагогических задач, в эффективном достижении способов и целей учебно-воспитательной работы. Его более конкретными внешними показателями являются: высокий уровень исполнения, качество работы преподавателя; целесообразные, адекватные педагогическим ситуациям действия преподавателя; достижение результатов обучения, воспитания, самостоятельной работы студентов; развитие у них способности самостоятельно учиться, добывать знания, привлечение к самостоятельному проведению научных исследований.

По нашему глубокому убеждению проблемы формирования педагогического мастерства чаще возникают у начинающих преподавателей. В этом случае им следует перенимать опыт работы авторитетных педагогов, который поражает большим разнообразием в понимании ими смысла своей профессиональной деятельности, в формах и методах ее осуществления.

Хотя на наш взгляд педагогическое и профессиональное мастерство – это сложное, многомерное понятие, формируемое и развивающееся в течение всей профессиональной деятельности педагога. Многие исследователи изучают вопрос о возможности формирования педагогического мастерства в студенческие годы и

дают на него положительный ответ. В условиях педагогического высшего учебного заведения у студентов необходимо формировать, прежде всего, готовность к будущей педагогической деятельности. Например, студент 4 курса какого-либо направления педагогического ВУЗа проходит практику в школьных заведениях. Этот процесс достаточно сложный так как человек совмещает в себе качества студента и педагога, в этом случае он может посмотреть на себя со стороны, глазами студента в процессе решения какой-либо педагогической ситуации. Здесь важную роль может сыграть наставник начинающего преподавателя, у которого за плечами большой опыт педагогической деятельности. С нашей точки зрения значительный вклад в мастерство преподавателя вносит исследовательский подход к проблеме, поставленной на учебном занятии, и включение обучающихся в процесс активного размышления. Необходимо отметить, что высокий профессиональный уровень современного преподавателя включает знание психологии, владение психологическими методиками и диагностическими средствами. Предположим, преподаватель вошёл в аудиторию и видит одного из студентов в подавленном состоянии, в этой ситуации преподавателю по отношению к этому студенту необходимо применить демократический подход. А после окончания занятия остаться наедине со студентом и попробовать вызвать его на разговор.

Помимо этого, педагог на интуитивном уровне может предвосхищать какие-либо события. Если педагог на интуитивном уровне чувствует назревающий конфликт, то он может его вовремя предотвратить. В заключении хотелось бы привести доводы исследователей в этой области, которые сводятся к тому, что Воспитатель может дать своему воспитаннику только то, что имеет сам. Следует отметить, что в этом контексте необходимо обратить внимание на элементы мотивации.

Заключения и предложения

Примеры понимания сущности педагогического мастерства великих ученых позволяют заключить, что по этому вопросу нет единого мнения в науке. Одни считают, что это свойство личности педагога, другие – знания, умения и навыки, третьи объединяют то и другое вместе, четвертые в одних случаях называют педагогическим мастерством качества личности, а в других – уровень осуществления профессиональной деятельности.

Итак, педагогическое мастерство проявляется в деятельности, но к ней не сводится. Оно характеризуется высоким уровнем развития специальных умений, но и это не главное. Главное в позиции педагога – способность успешно управлять деятельностью обучающихся и заниматься самообразованием.

Одним из важных направлений совершенствования и развития педагогического мастерства является самообразование преподавателя. Самообразование каждого преподавателя строится с учетом знаний техники умственного труда, индивидуальных особенностей, интеллектуальной деятельности. Самообразование зависит от умения преподавателя организовать свое личное время, составить индивидуальный план самообразования и реализовать его.

Самообразование, являясь самостоятельной познавательной деятельностью, требует от личности целенаправленного саморазвития – развития психических свойств, качеств, интеллектуальных, организационных умений и навыков. Но только на этом пути возможен рост личностный и профессиональный.

Содействие развитию профессионализма преподавателей считается важной деталью в повышении квалификации специалистов. Для разрешения данной цели в учебных центрах организовываются мероприятия по совершенствованию знаний педагогических работников в различных формах: тематические курсы повышения квалификации, семинары, научно-методические, научно-экспериментальные конференции, индивидуальные и групповые консультации, тренинги, мастер-классы и другое.

Подводя итог хотелось бы обратить внимание на то, что педагогическое мастерство преподавателя совершенствуется при развитии следующих функций – развивающей, воспитывающей, коммуникативной, гностической, конструктивно-планирующей, организаторской.

В итоге можно отметить, что педагогическая умелость – это основа профессионализма учителя, без которой невозможно работать в высшем учебном заведении. Следующей ступенью профессионального роста является педагогическое мастерство.

Список использованной литературы:

1. Jalilov, I. (2019). To The Problems Of Innovation Into The Educational Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(3), 344-347.
2. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
3. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
4. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy as a vector of improving the quality of education. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (7-1), 52-58.
5. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy in the education system. *Мировая наука*, (7), 134-141.
6. Nishonov, F. M., Shaev, A. K., (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(96), 1.
7. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Гуляев, Г. Ю. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
8. Выготский, Л. С. (1997). Лекции по психологии.
9. Выготский, Л. С. (2001). Лекции по педологии.

10. Илёсов, А. А., Курпаяниди, К. И. (2017). Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш жараёнида вужудга келаётган айрим муаммоларига. *Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari*, 95.
11. Корнетов, Г. Б. (2015). Педагогика Марии Монтессори: воспитание свободой. *Психолого-педагогический поиск*, (3), 35.
12. Корнетов, Г. Б. (2017). Ян Амос Коменский и возникновение педагогической науки. *Историко-педагогический журнал*, (1), 13-21.
13. Курпаяниди, К. И. (2013). Вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин. *Психология. Социология. Педагогика*, (10), 03-07.
14. Курпаяниди, К. И. (2013). Некоторые вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин в высшем образовательном учреждении. *Гуманитарные научные исследования*, (11), 15-15.
15. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (11-5), 955-958.
16. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
17. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
18. Курпаяниди, К. И., & Нишонов, Ф. М. (2018). Конструирование систем задач по математике. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, (10-1), 82-85.
19. Макаренко, А. (2022). *Человек должен быть счастливым. Избранные статьи о воспитании*. Litres.
20. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
21. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
22. Муминова, Э. А., & Умаралиев, З. Б. (2018). Новая веха в отношениях центрально азиатских государств. In *Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы* (pp. 203-206).
23. Муҳаммадиев, Л. Ғ., & Кошанова, Н. М. (2022). Абдулла Авлоний асарларида тарбиянинг долзарб масалалари. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 713-718.
24. Нишонов, Ф. М., Эхсонова, Н. Т., & Толибов, И. Ш. У. (2019). Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики. *Проблемы современной науки и образования*, (4 (137)), 6-11.

25. Соловейчик, С. (2022). *Педагогика для всех*. Litres.
26. Сухомлинский, В. А. (1981). *Сто советов учителю*. Удмуртия.
27. Усманова, З. М. (2022). К вопросам влияния литературы на общество. *Integration of Pragma linguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes*, 169-171.
28. Усманова, З., & Тишабаева, Л. (2020). Қўқон жадид матбуоти тарихининг айрим саҳифалари. *Взгляд в прошлое*, (SI-1№ 4).
29. Ушинский, К. Д. (1948). О нравственном элементе в воспитании. *Собр. соч*, 2, 433.

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов таҳрир остида. -
Фарғона политехника
институтини. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессинал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ

Дарслик

ISBN 978-9943-7706-9-0

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu.

Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.

ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такимллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такимллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фаргона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.

ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Саноат корxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Монография

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.

ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

